

MASOFAVIY BANK XIZMATLARI: AFZALLIKLARI VA XAVF- XATARLARI

Toshpo'latova Nodira Ilxon qizi

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti

Bank ishi va auditi yo'nalishi

2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529017>

Annotatsiya: Ushbu tezisda, O'zbekiston bank tizimi faoliyati, uning rasmiy manbalari, xizmat turlari tahlil qilinadi. Bundan tashqari, rasmiy sayt manzillari keltirilib, undagi xizmat ko'rsatishning aholi uchun qulayligi, hamda banklarning iqtisodiyotdagi roli, mijozlar uchun mavjud xizmat turlari ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: mobil banking, texnologiya, iqtisodiyot, bank tizimi, kredit, biznes, internet, tranzaksiya, bank hisobi,

Kirish:

XXI asr bu "Texnologiyalar va innovatsiyalar" asri. Bugungi kunda innovatsiya va yangi texnologik o'zgarishlar kirib bormagan soha yo'q. Qishloq xo'jaligidan tortib, ta'lim, tibbiyot, iqtisodiyot, ekologiya, ishlab chiqarish yoki biznes, hattoki, kundalik turmush tarzimizda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga bank sohasida ham raqamlashtirish jadallik bilan rivojlanmoqda.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar bank tizimining ajralmas qismiga aylangan. D. J. Muzafarovich (2023) o'z tadqiqotida O'zbekistonda mobil to'lovlar tizimining jadal rivojlanayotganini, bu esa aholi uchun qulaylik va vaqt tejamliligini ta'minlayotganini ta'kidlaydi.[1]

M.K.Avezov (2022) esa internet-banking xizmatlari tejamlilik deb hisoblagan. Unga ko'ra, internet-banking qo'shimcha xarajatlar oldini oladi.[2]

Masofaviy bank xizmatlarining asosiy tamoyili mijoz va bank o'rtasida turli axborotlarning masofadan almashinuvi hisoblanadi. Bunda bank tomonidan mazkur amaliyotning xavfsizligi ta'minlanadi.

Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarining turlari[3]:

- Bank-Mijoz
- Internet-banking
- Mobil banking
- SMS-banking

Bank-Mijoz – bu kompyuter orqali amalga oshiriladigan tizim bo'lib, bunda mijozning kompyuteriga maxsus dastur o'rnatiladi. Ushbu dastur kompyuterda barcha mijoz ma'lumotlarni saqlaydi (asosan to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar). Bank va mijozning kompyuteri o'rtasida modem orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa amalga oshiriladi.

Internet-banking – bu mijozlarning depozit hisobvaraqlarini, jumladan bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlarini, internet orqali boshqarish huquqini beruvchi tizimdir. Bu xizmat turi mijozning masofadan bank bilan bog'langan holda real vaqt davomida to'lovlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan tizimdir. Foydalanuvchi tizimga veb-brauzer orqali kiradi. Internet-banking tizimi bankning veb-serverida joylashtiriladi. Foydalanuvchi bankning veb-saytida barcha o'z ma'lumotlari (to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar)ni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega.

Internet-banking xizmati orqali mijoz o'z ish joyida yoki boshqa o'ziga qulay sharoitda:

- to'lovlarni o'tkazish;
- to'lov o'tishi bosqichlarini kuzatish;
- barcha hisobotlarni olish kabi amaliyotlaridan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatini yaratadi.
- Internet-banking orqali mijoz o'z ish joyidan internet orqali bank saytiga ulanib, o'z hisobraqamiga tushayotgan pullarni ko'rishi va pul o'tkazmalarini tayyorlab bankka uzatishi mumkin bo'ladi.

Mobil banking tizimi internet-banking texnologiyasi asosida yaratiladi.

SMS-banking – bu bank mijozlarga ularning depozit hisobvaraqlaridagi hamda bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlaridagi operatsiyalar haqida SMS ko'rinishdagi ma'lumotlarni olish tizimidir. Hisobvarag'idan ma'lumot olish uchun mijoz bankning maxsus telefon raqamiga belgilangan SMS-so'rovni yuborish kerak.

Mijoz uchun SMS-banking xizmati quyidagi amallarni bajarish imkoniyatlarini beriladi:

- hisobvarag'iga kelib tushgan mablag'lar;
- hisobvarag'idan qilingan xarajatlar;
- hisobvaraqlar balansi;

kun davomida o'tkazilgan bank operatsiyalari haqida operativ ma'lumot olish.

Mobil banking — bu tijorat banklari tomonidan mijozlarga mobil telefon orqali bank xizmatlarini masofadan turib ko'rsatish tizimidir. Oddiy qilib aytganda mobil banking o'z mijozlariga hohlagan joylari va vaqtlarida bankka bormasdan, pul o'tkazmalari, hisoblarini boshqarish, soliq va boshqa to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Mobil banking tizimi internet-banking texnologiyasi asosida yaratiladi.

Shu bilan birga har bir shahar yoki tumanda bank filiallarini ochish kabi xarajatlar oldini oladi. Mobil banklar orqali mijozlar bank tashkilotlariga borib soatlab navbat kutishda yoki operatorlarga bog'lanishda qiyinchiliklarga uchramasdan o'z moliyaviy tranzaksiyalarini oson amalga oshirishadi.

Birinchi bo'lib Finlandiyada banklar 1990- yillarda o'z mijozlariga onlayn xizmat ko'rsatishni boshlagan. Deyarli barcha kundalik bank operatsiyalari onlayn tarzda amalga oshirilgan. Bundan tashqari, Finlandiyada biznes egalarininig 87.5 foizi onlayn banklardan to'liq foydalanishgan[4].

O'zbekistonda esa Internet va mobil banklar 2000-yilda shakllana boshlagan va mijozlariga onlayn xizmatlarni taklif qilgan. 2010- 2015 yillarda esa aholi uchun mobil banking xizmatlari paydo bo'ldi va Click, Payme va Upay kabi ilovalar xizmatlaridan foydalanish boshlangan. Hozirda esa, aholi tijorat banklarining mobil ilova dasturlari orqali kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish, kredit olish va ularni to'lash, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit hamda hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda. Bu esa albatta o'z , mamlakatni ham ichki, ham tashqi aloqalarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

1-jadval

Mobil banking tizimining SPOT tahlili¹

Tahlil elementi	Mazmuni
Kuchli tomonlar (S – Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> • Xizmatlarning tezkorligi va qulayligi • Bank filialiga bormasdan operatsiyalarni bajarish imkoniyati • 24/7 faoliyat yuritishi • Mijozlar uchun tranzaksiya xarajatlarining kamayishi
Muammolar (P – Problems)	<ul style="list-style-type: none"> • Ba'zi hududlarda internet sifati pastligi • Texnik nosozliklar yoki ilovalarning sekin ishlashi • Foydalanuvchilarning texnologik savodxonligi yetarli emasligi • Ayrim bank ilovalarida interfeys murakkabligi
Imkoniyatlar (O – Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> • Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi • Innovatsion to'lov tizimlarini joriy etish • Xalqaro to'lov tizimlari bilan integratsiya imkoniyatlari • Raqobat tufayli xizmat sifatining oshishi
Tahdidlar (T – Threats)	<ul style="list-style-type: none"> • Kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolar • Foydalanuvchi ma'lumotlarining o'g'irlanish xavfi • Firibgarlik holatlari

Tahlil natijalari ko'rsatib turibiki, O'zbekistonda internet banking jadal rivojlanib bormoqda. Shunga qaramasdan, xavfsizlik, mijozlar savodxonligini oshirish ushbu sohani yanada gullashiga xizmat qiladi.

2-jadval

¹ Tijorat banklari mobil ilova ma'lumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlandi.

O'zbekiston tijorat banklarining mobil ilovalari, ularning asosiy imkoniyatlari va xavfsizlik choralari²

No	Bank nomi	Ilova nomi	Asosiy imkoniyatlar	Qo'shimcha qulayliklar	Xavfsizlik choralari
1	“O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” AJ (NBU)	Milliy	Pul o'tkazmalari, valyuta ayrboshlash,	kommunal to'lovlar, QR-to'lov, omonat ochish	SMS-kod, Face ID, tranzaksiya monitoring tizimi
2	AITB “Ipak Yo'li”	Ipak Yo'li Mobile	Kredit to'lovlari, xizmatlar uchun to'lov, mikroqarz olish	Kartani onlayn bloklash, avtomatik to'lov sozlamalari	PIN-kod, barmoq izi himoyasi, avtorizatsiya cheklovi
3	“TBC Bank”ATB	TBC UZ	To'lovlar, pul o'tkazmalari, valyuta ayirboshlash	Onlayn kredit olish, virtual karta yaratish, QR orqali to'lov	Biometrik himoya, ikki bosqichli kirish, xavfli sessiyalarni avtomatik uzish
4	“Agrobank”ATB	Agrobank Mobile	Kommunal to'lovlar, kartadan kartaga o'tkazmalar, hisoblarni kuzatish	Mobil depozit va kredit kalkulyatori	Kuchli parol, SMS-tasdiqlash, vaqtinchalik sessiya cheklovi
5	“Hamkorbank”ATB	Hamkor Mobile	To'lovlar, o'tkazmalar, valyuta kurslari, hisoblarni boshqarish	Xizmat tariflarini ko'rish, kartalararo tezkor o'tkazma	Face ID, PIN-kod, 3D Secure tizimi
6	“Kapitalbank”ATB	Kapitalbank Mobile	To'lov va o'tkazmalar, kartani boshqarish, QR to'lov	Onlayn kredit olish, cashback tizimi	Barmoq izi, SMS kodlash, maxsus xavfsizlik filtri
7	“Asaka Bank”ATB	Asaka Mobile	Kommunal va davlat xizmatlari uchun to'lov, balansni tekshirish	Kartani onlayn bloklash, qo'shimcha karta qo'shish	2 bosqichli tasdiqlash, Face ID, vaqt cheklovi

² Tijorat banklari mobil ilova ma'lumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlandi.

8	“InFin Bank” ATB	InFin Mobile	To‘lov, o‘tkazma, valyuta ayirboshlash, hisoblarni boshqarish	Onlayn kredit va depozit arizalari	SMS-tasdiqlash, PIN-kod, biometrik himoya
---	------------------	--------------	---	------------------------------------	---

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda deyarli barcha tijorat banklari o‘zining xizmatlarini mobil ilovalar orqali ham keng yo‘lga qo‘ygan. Bu ilovalarda esa xavfsizlik choralariga alohida etibor berilgan ya‘ni har bir mijoz o‘z hisob varag‘ini shaxsiy biometrik ma‘lumotlari yoki maxfiy kodlari orqali ko‘zatib boradi va moliyaviy amaliyotni amalga oshiradi.

Mobil bankingning yuqorida kursatilgan afzalliklariga qaramasdan bir qancha xavf-xatarlari ham mavjud. Mobil banking bevosita internet bilan bog‘langanligi sababli, xakkerlar tomonidan hujumlar kuzatilishi mumkin. Bunda mijozlarning karta ma‘lumotlari yoki parollari o‘g‘irlanishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn banking xizmati dasturiy ta‘minot hisoblanganligi sababli texnik nosozliklar yoki aloqa uzilishlari kuzatilishi mumkin. Bu esa to‘lovlar kechikishiga yoki bekor bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shuningdek foydalanuvchilarning etiborsizligi yoki yetarli bilimga ega emasliklari sababli soxta bank havolariga kirish, SMS- kodlarni begona shaxslarga berish yoki noto‘g‘ri pul o‘tkazmalarini amalga oshirib, o‘z hisoblarini xavf ostiga qo‘yishi yoki yo‘qotishi mumkin.

Mobil banking tizimidagi bu xavflar asosan inson omili tufayli vujudga keladi. Shuning uchun, bank o‘z mijozlarining savodxonligini oshirishi, internet banklarining ommabopligini ta‘minlashi, ya‘ni, yoshi kattalar ham, yoshlar ham birdek foydalana olish imkoniyati yaratish bu muammolarning yechimi bo‘la oladi. Bu muammoni bartaraf etish, banklarning aholiga sifatli xizmat qilishini ta‘minlab, banklarning barqaror rivijlanishiga olib keladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, so‘nggi yillarda O‘zbekiston bank tizimida mobil banklar jadallik bilan rivojlanib kelmoqda. Tashkil qilingan har bir bank o‘z xizmatlarini kengaytirish uchun faoliyatini raqamlashtirishga, qulay xizmat turlarini yaratishga harakat qilmoqda. Bu esa aholi uchun yangi va qulay imkoniyatlarni taqdim etib, mamlakat iqtisodiyotining ham rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. J. Muzafarovich. O‘zbekistonda mobil to‘lovlarning rivojlanishi// “Raqamli Iqtisodiyot” ilmiy-electron jurnali. 4-son, 43-55s.
2. M.K.Avezov. Raqamli bank xizmatlari va uning afzalliklari// “Scientific progress” jurnali. 2022y, 808-814s
3. Abdumannono.B.M, Yoldoshov. SH.SH . Masofadan bank xizmatlarini ko‘rsatish masalari// Journal of Marketing, Business and Management. Volume 1, Issue 8 (November), 11-15 s.
4. Juhani Myllynen "Modern banking solutions changing business and people"
5. Ipak Yo‘li Bank <https://ipakyulibank.uz>.
6. TBC Bank / TBC UZ <https://tbcbank.uz>.
7. Agrobank <https://agrobank.uz>.
8. Hamkorbank <https://hamkorbank.uz>.
9. Kapitalbank <https://kapitalbank.uz>.
- 10.Asaka Bank <http://www.asakabank.uz>.